

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING DIVERGENT FIKRLASHLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Adizova Nigora Baxtiyorovna

Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8406621>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sinfdan tashqari mashg'ulotlarda kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining divergent tafakkurini shakllantirish haqida fikrlar gapirilgan.

Kalit so'zlar: divergent, intellektual, kontsepsiya, identifikatsiya, diqqat, idrok, assotsiatsiyalar jarayoni, tafakkur, assotsiatsiya, motiv, faoliyat, konvergentsiya, reproduktiv, ijodiy fikrlash, mustaqil, evristik.

Boshlang'ich ta'lim tizimini tubdan yangilash, uning moddiy - texnik negizini, o'qish va o'qitish usullarini milliy va xalqchillashtirish hamda standartlashtirish zarurligi, buning uchun qator muhim vazifalarni amalga oshirish juda zarurdir. Boshlang'ich maktab yoshi o'zining ta'lim faoliyatiga kirishi bilan ajralib turadiganligi sababli, o'quv faoliyatining psixologik tomoni bolalar tomonidan turli xil mazmundagi va turli darajadagi murakkablikdagi bilimlarni o'zlashtirish jarayoni, shuningdek, yo'llarni o'zlashtirish jarayonidir. I.Yu.Kulaginaning fikricha, kichik maktab o'quvchilaridagi bu jarayon individual faktlarni yodlash bilan cheklanmaydi, bu ijtimoiy tajribani shaxsiy tajriba bilan birlashtirish, har bir yangi faktda subyektiv va amaliy qismlarni topish bilan bog'liq. Shunday qilib, o'quv jarayonida bolaning o'z tajribasini doimiy ravishda boyitish mavjud. Shuni ta'kidlash kerakki, boshlang'ich maktab yoshida fikrlash ustun vazifaga aylanadi, maktabgacha yoshda tasvirlangan vizual-majoziy fikrlashdan og'zaki-mantiqiy fikrlashga o'tish yakunlanadi.

Kichik maktab o'quvchisi tafakkurini rivojlantirishning asosiy yo'nalishi ta'riflar, ya'ni tushunchaning mazmunini ochib berish yanada obyektiv va vositachi bo'lishida namoyon bo'ladi. Tadqiqot ma'lumotlari, xususan, E. Barns, maktab o'quvchilari o'rtasida boshlang'ich maktab yoshidagi o'quvchilarining tabiatidagi sifat o'zgarishlarini ochib beradi. U maqsadli ta'riflar soni (foydalanish bo'yicha) asta-sekin kamayib borayotganini va har xil turdagi mantiqiy ta'riflar soni ortib borayotganini aniqladi [8]. Shuningdek, boshqa tadqiqotlarga ko'ra, kichik maktab o'quvchilari orasida mantiqiy ta'riflar soni maqsadli ta'riflar hisobiga ko'payadi [5; 8 va boshqalar]. Shu bilan birga, empirik aniq material bilan bog'liq ta'riflar eng mukammal bo'lib chiqadi va murakkab mavhum tushunchalarning ta'riflari hali ham deyarli mavjud emas. Ko'zlangan maqsadga muvofiq ta'rifdan keyin umumiy tushuncha orqali xususiyatlarni sanab o'tish orqali ta'rif beriladi. Ushbu ta'rif o'z tarkibida rasmiy mantiq ta'riflariga yaqinlashadi. Bir qator olimlarning fikricha [3; 5; 6; 7; 10; 11 va boshqalar], bu ta'rif turi asosan 7 yoshdan 10-11 yoshgacha bo'lgan yosh o'quvchilar orasida ustunlik qiladi. O'qishning to'rtinchi yiliga kelib, kichik yoshdagi o'quvchilarda mavhum tafakkur rivojlanayotganligi sababli, misol orqali aniqlashning roli keskin pasayadi.

Kichik maktab o'quvchilarining tafakkuri munosabatlarning realizmi, obyektiv voqelikning aniq faktlariga qiziqishning ustuvorligi bilan ajralib turadi. Aniq faktlar kichik yoshdagi o'quvchilarning intellektual qiziqishlari markazida bo'lib, bu ularning mulohazalari mazmuni va tuzilishiga ta'sir qiladi. Ularda muhim o'rinni "mavjud mavjudotning hukmlari", "fikrlash hukmlari" egallaydi; "Tushuncha hukmlari" asosan "voqelik hukmlari" (assertorik), ancha zaif muammoli va o'zgarmas haqiqatni o'z ichiga olgan hukmlar (apodiktik) bilan ifodalanadi [1; 7;

8; 9; 10]. Yosh o'quvchi murojaat qiladigan dalillarning o'zi odatiy bo'lgan "misol" va o'xshatish bilan bog'liq.

Tizimli o'quv faoliyati asosida 3-sinfga kelib, kichik yoshdagi o'quvchilarning fikrlash tabiati o'zgaradi. Uning rivojlanishining ikkinchi bosqichi ushbu o'zgarishlar bilan bog'liq: tushunchalarning individual xususiyatlari o'rtasidagi umumiy munosabatlarni o'zlashtirish, ya'ni tasniflashdir. Kichik maktab o'quvchilari o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarning alohida elementlari o'rtasidagi aloqalarni, tushunchalar o'rtasidagi munosabatlarni ko'pincha vizual tasvirlar va tavsiflar orqali kuzatishi mumkin. Ikkinchi bosqichning oxiriga kelib, ko'pchilik kichik yoshdagi o'quvchilar aqliy tahlil va sintez orqali ilgari to'plangan g'oyalarni nuqtai nazaridan umumlashtiradilar. Vizual momentlar minimal darajaga tushirilgan va obyektlar ko'proq yoki kamroq muhim aloqalar bilan tavsiflangan hukmlar soni ortib bormoqda. Analitik-sintetik faoliyatning natijasi mavhum hukm yoki umumlashtirilgan bilimdir.

Kichik maktab o'quvchilarining ta'limning boshlang'ich bosqichida tafakkurida sezilarli sifat o'zgarishidan dalolat beradi, shu bilan birga ular tafakkurning ushbu yangi bosqichining chegaralarini ochib beradi: aqliy operatsiyalar eng yaqin faktlarni taqqoslashdan tashqariga chiqmaydi; murakkab vositachilik tizimlari osonlikcha mavjud bo'lmaydi. Narsalar, hodisalar, jarayonlarning xilma-xil tushunchalari bilan ishlash, kichik maktab o'quvchilarining tafakkuri shunday qilib, tushunchalarning o'zlarini ularning xususiyatlari va munosabatlarida amalga oshirishga tayyorlanadi. Shunday qilib, fikrlashning ushbu bosqichida keyingi bosqichga o'tish uchun zarur shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratiladi. Bu imkoniyatlar kichik yoshdagi o'quvchilarning ta'lim jarayonida nazariy bilimlar tizimini puxta o'zlashtirishlari bilan amalga oshiriladi.

Kichik yoshdagi o'quvchilar ijodiyotining o'ziga xos xususiyati - bu faoliyat mahsulotining subyektiv yangiligi. O'zining obyektiv ma'nosiga ko'ra, "kashfiyot" yangi, g'ayrioddiy bo'lishi mumkin, lekin ayni paytda o'qituvchining ko'rsatmasi bo'yicha, uning g'oyasiga ko'ra, uning yordami bilan amalga oshirilishi mumkin va shuning uchun mohiyatan ijodiy bo'lmaydi. Bundan tashqari, kichik yoshdagi o'quvchilar allaqachon ma'lum bo'lgan, amaliyotda qo'llaniladigan, ammo xulosalar natijasida, ma'lumni ko'chirmasdan, o'zlari ishlab chiqqan yechimni taklif qilishlari mumkin. Bunday holda, biz taxmin, sezgi va mustaqil fikrlashga asoslangan ijodiy jarayon bilan shug'ullanamiz. Bu yerda faoliyatning psixologik mexanizmining o'zi muhim bo'lib, unda nostandart, nostandart vazifalarni hal qilish qobiliyati shakllanadi.

Bizning fikrimizcha, kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida divergent fikrlashni shakllantirishning yana bir muhim xususiyatini ajratib ko'rsatamiz: bu ijro mahorati va qobiliyatlarini rivojlantirishdan ajralmasdir. O'quvchilarning malaka va ko'nikmalari qanchalik ko'p qirrali va mukammal bo'lsa, ularning tasavvurlari shunchalik boy bo'lsa, g'oyalari shunchalik real bo'lsa, o'quvchilar shunchalik murakkab vazifalarni bajaradilar.

Ta'lim muassasasida tizimli ta'limning dastlabki bosqichida kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining turlicha fikrlashlari bevosita ularning hayotiy tajribasiga va kattalar tomonidan yo'naltirilgan va rag'batlantirilgan kognitiv faoliyatda o'quvchining shaxsiy faolligi namoyon bo'lishiga bog'liqligi isbotlangan.

Maktab o'quvchilari faoliyatining barcha turlarini (ta'limdan tashqari) birlashtiradigan, tanlash, o'z-o'zini tarbiyalash, ixtiyoriylik, maktab o'quvchilarining intellektual va ijodiy

qobiliyatlarini rivojlantirish va ularga hayotiylik darajasini oshirish bilan bog'liq ijtimoiy, shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan tajribaga ega bo'lish imkoniyatini berish uchun zarurdir.

References:

1. Альтшуллер, Г.С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач [Текст] / Г.С. Альтшуллер; отв. ред А.К. Дюнин; СО АН СССР. - 2-е изд. испр. и доп. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. - 224 с. - (Наука и технический прогресс).
2. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей [Текст]: учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / Д.Б. Богоявленская. - М.: Академия, 2002. - 320 с.
3. Вяткин, Л.Г. Самостоятельная работа учащихся на уроке [Текст]: лекция по педагогике для студентов университета / Л.Г. Вяткин. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1978. - 25 с.
4. Горенков, Е.М. Проблемы рационального использования внеурочного времени сельскими школьниками [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук/ Е.М Горенков. - М., 1973. - 24 с.
5. Загвязинский, В.И. Методология и методы психологопедагогического исследования [Текст]: учеб, пособие для студентов высших учебных заведений / В.И. Загвязинский, Р.К. Астахов. - М.: Academia, 2001. - 208 с.
6. Зиновкина, М.М. Основы инженерного творчества и компьютерная интеллектуальная поддержка мышления. Азбука ТРИЗ. Педагогический курс [Текст]: учеб, пособие / М.М. Зиновкина, А.В. Подкатилин. - М.: МГИУ,
7. - 174 с.: ил.
8. Данилов, М.А. Воспитание у школьников самостоятельности и творческой активности [Текст] / М.А Данилов // Советская педагогика.- 1961. - №8.- С. 9- 14.
9. Дахин, А.Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и неопределенность [Текст] / А.Н. Дахин // Педагогика - 2003. - № 4 - С. 10 -21.
10. Ильясов, Ф.Н. Репрезентативность результатов опроса в маркетинговом исследовании [Текст] / Ф.Н. Ильясов // Социологические исследования, 2011,- №3.-С. 112-116.
11. Кларин, М.В. Инновация в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии [Текст] / М.В. Кларин. - Рига: НИЦ «Эксперимент», 1995. - 176 с.
12. Майданник, И.А. Развитие дивергентного мышления у старших дошкольников в процессе креативных игр [Текст]: дис. ... канд. психол. наук / И.А. Майданник. - Ставрополь, 1997. - 165 с.